

ЎЗБЕК ХАЛҚ ДОСТОНЛАРИДАГИ СТИЛИСТИК ФОРМУЛАЛАРНИНГ КЛИШЕ НАЗАРИЯСИ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ

Маҳмадиев Шавкатжон Суюнқулович

*Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ўзбек
тилшунослиги кафедраси доценти, филология фанлари номзоди*

Аннотация – мақолада ўзбек халқ оғзаки ижодининг йирик жанри ҳисобланган халқ достонларидаги барқарор бирикмаларнинг клише назарияси тизимида тутган ўрни, уларнинг фольклоршунослик ва тилшуносликка оид тадқиқотларда ўрганилиши, талқини масалаларига оид қарашлар баён қилинган. Клише, клише назарияси, эпик клише ва стилистик формулаларнинг достонлар поэтикасига хос лисоний хусусиятлари, унинг ўзбек лингвофольклористикасида тутган ўрни, достон матнларига хос характерли белгиларига оид муайян илмий-назарий ва амалий мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар – формула, стилистик формула, клише, клише назарияси, барқаролик, лингвофольклористика.

I. КИРИШ

Тадқиқот объекти сифатида олинган тил бирликлари, яъни стилистик формулалар халқ оғзаки поэтик ижоди материалларини ўрганишга бағишланган ишларда *эпик формулалар, стилистик формулалар, анъанавий услуб элементлари, тайёр поэтик ифодалар, барқарор бирликлар, барқарор формулалар, ўлик формулалар, поэтик формалар, барқарор эпик формулалар, доимий поэтик тасвирлар, анъанавий мисралар, традицион мисралар, доимий поэтик тасвир воситаси* сингари бир қатор атамалар билан номланишини кузатамиз.

Бу тасвирий ифода воситаси хусусида кузатишлар олиб борилаётган пайтда уларнинг барчасидан баб-баравар фойдаланиш хилма-хилликни келтириб чиқаради ва бу илмий баён услубига зиддир. Атамаларни кўллашда ҳар хилликка йўл қўйиш тилнинг амал қилиш қонуниятларига зид ҳодиса саналади. Шундай экан, юқорида санаб ўтилган хусусиятларнинг барчасини ўзида мужассам этган энг маъқул вариантни танлаш лозим бўлади. Бу бирликларнинг юқоридаги барча хусусиятларини қамраб олиш тавсия этилувчи атама олдиға қўйиладиган асосий шарт бўлиб қолади. Бунда, авваламбор, кўпчилик тадқиқотчилар томонидан фольклоршуносликда фаол қўлланилиб келинаётган *эпик формула* атамаси кўз олдимизга келади ва эътиборимизни О.С.Ахманованинг «Лингвистик терминлар луғати»даги *формула* сўзининг қуйидаги изоҳига қаратамиз: «Формула исп. Formula. Турғун ибора, унинг тузилиш модели учун умумий бўлган ном, ибора – клише ва шу кабилар» [9, 502]. Шу маънода уларнинг фақат халқ оғзаки ижоди эпик жанрига тегишли эканлигини *эпик* сўзи, турғун ибора ва унинг моделининг умумий номи эканлигини *формула* сўзи ўз зиммасига олади. Лекин шу ном билан аталаётган тасвирий воситанинг стилистик жиҳати эътибордан четда қолади. Бу бирикма таҳлил объекти бўлган бирликларнинг моҳиятини ўзида тўлалигича қам-раб ололмайди. *Поэтик формалар* ва *ўлик формалар* тушунчалари ҳам масаланинг фақат бир жиҳатинигина ёритиши мумкин. *Поэтик формулалар* эса *эпик формулаладан* кенгроқ маъноларни англатади. Шунинг учун уларнинг бирортаси ҳам, назаримизда, тасвирий воситанинг лингвистик ва лингвофольклористик моҳиятини тўлалигича англатмайди.

Акад. В.М.Жирмунский «Манас» эпосини ўрганишга кириш» асарида эпик клише назариясига оид қарашларини баён этар экан, *стилистик формула* атамасини қўллаган: «Албатта, импровизация характерини касб этган бундай ижодкорлик фақатгина маълум ва қатъий шакланган анъаналар – сюжет қурилишида, мотивлар ва образларда, доимий стилистик формулаларда, эпитетларда, ўхшатишларда ва фразеологик оборотлардагина амалга ошади» [2, 27]. В.М.Жирмунскийнинг ушбу фикрларини, Т.Мирзаев ҳам ана шу атамани қўллаганлигини инобатга оламиз [4, 141]. *Стилистик формула* атамаси мазкур тасвирий воситага хос бўлган барча лингвофольклористик хусусиятларни қамраб олган тилшуносликка яқин атама, деган фикрдамиз. Айтилганлардан келиб чиқиб, халқ дostonлари тилида муайян стилистик ва бадий-эстетик вазифаларни бажаришга хизмат қилувчи эпик формулаларни стилистик восита сифатида қараймиз ва унга нисбатан СФ атамасини қўллаймиз. Чунки тадқиқотнинг мақсади ҳам фольклор материалларига, хусусан, дostonлар матнига хос бўлган эпик формулаларни стилистик бирлик сифатида қараш ва таҳлил этишдан иборатдир.

Атаманинг энг маъқул вариантини излаш ва ушбу бирикмали атамалар таркибидаги сўзларнинг маъносига таяниб мулоҳаза юритиш жараёнида шу нарса маълум бўладики, улар, биринчидан, халқ оғзаки ижоди [бундан кейин – ХОИ]нинг фақат эпик жанрига тегишли, иккинчидан, импровизация жараёнида мунтазам қўлланилиши натижасида барқарорлик ва доимийлик касб этган, учинчидан, анъанавий характерга эга, тўртинчидан, махсус поэтик ифода воситаси саналади, бешинчидан, эпик асар баёнида ҳаммаша қўлланишга тайёр ҳолида туради, олтинчидан, уларда у ёки бу даражада стилистик бўёқ мавжуд бўлади.

Шундай қилиб, *стилистик формула* атамасини қўллашнинг мақсадга мувофиқлик ва поэтик матн, бу ерда унинг ўзига хос намунаси бўлган эпик асарлар матнининг тили ва услубига боғлиқлик даражасига маълум маънода аниқликлар киритилди, деб ҳисоблаймиз ва уларнинг клише назарияси тизимида тутган ўрни ҳамда поэтик тил элементи сифатидаги ўзига хос хусусиятлари нимадан иборатлиги тўғрисида сўз юритамиз.

II. МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

СФларнинг клише назарияси тизимида тутган ўрнини белгилаш учун дастлаб тадқиқотларда *клише назарияси* (бундан кейин - КН) атамаси қандай пайдо бўлган ва унинг мазкур кузатишимизга дахлдорлиги қай даражада, деган масалаларга тўхталиб ўтишимиз лозим бўлади. Чунки бу мавзу таҳлили учун муҳимдир.

Фольклоршуносликда фаол қўлланиладиган *клише* сўзи ва у аниқланган маънолар хусусида тўхталамиз. Дастлаб луғатларга мурожаат қиламиз. «Ўзбек тилининг изоҳли луғати» (бундан кейин ЎТИЛ) да: «КЛИШЕ [p<фр] полигр. Қоғозга босиш учун металл, ёғоч ёки тошга туширилган сурат, расм, план ва ш.к. *Рух клише*» [13, I, 391].

«Русча-ўзбекча луғат»даги изоҳ ҳам шу мазмунда: «КЛИШЕ с. нескл., полигр. Клише (босмаҳонада қоғозга тушириш учун устига расм ясалган металл, ёғоч ёки тош)» [10, 293].

Сўзнинг маъноси «Ўзбек миллий энциклопедияси»да кенг изоҳланган:

«КЛИШЕ (фран.cliche) – иллюстрация (расм, репродукция, баъзан матн)лардан матбаа усулида нусха кўчириш учун мўлжалланган босма форма (қолип), фотографик, кимёвий, гальванотехника ёки ўймакорлик усулларида сиртига бўртма (рельефли) тасвир туширилган металл (рух, жиз, мис) плас-тинка. Баъзан, ёғоч, линолеум ва пластмассадан ҳам тайёрланади. К.лар штрихли, растрли ва комбинациялашган бўлади. Штрихли К. тасвир элементлари (перо ва б.да чизилган чизма, расм) бир текис

туширилган оригиналлардан нусха кўчиришда, растрли (ярим тонли) К. эса элементлари турли тондаги тасвирлар (фотосурат, акварель, мой – бўёқли сурат ва б.)дан нусха кўчиришда ишлатилади. К. фотомеханик (қ. Автотипия) ёки электромеханик усулда, фотополимеризация усулида тайёрланади. К. майда кристалли рух магний, камдан-кам мис ва алюминийдан тайёрланади» [11, 637]. Ўз СЭда клише ҳақида келтирилган маълумот ҳам деярлик шу мазмунда [12, 534].

Аммо биз учун *клише* сўзининг кўчма – филологик маъноси муҳим. О.С.Ахманованинг «Лингвистик терминлар луғати»га мурожаат қиламиз: «КЛИШЕ (штамп) англ. Cliché, stereotyped expression, фр. cliché, нем. Klischee, feste Wendung, исп. cliché frase estereotipada. Избитое, шаблонное, стереотипное выражение, механически воспроизводимое либо в типичных речевых и бытовых контекстах, либо в данном литературном направлении, диалекте и т. п. Клише фразовое. Русск. здоров как бык; передавайте привет; в связи со сказанным; Вопрос ждет своего решения. Клише языковое». *Таржимаси*: сийқаланган, чайналган, бир хил шаклдаги ё типик нутқий ва маиший матнларда ёки маълум адабий йўналиш, диалект ва шу қабиларда беихтиёр қайтадан қўлланиладиган ифода. Фраза клишеси. Русча: хўкиздай бакувват; салом айтинг; айтилганларга боғлиқ ҳолда; масала ўз ечимини кутмоқда. Тил клишеси [9, 197].

Маълум бўладики, *клише* атамаси ўзининг фақат кўчма маъносида тилшуносликка оид тушунчани ифода этади. Аммо ҳозирда мазкур атама ўзбек тилшунослигида фаол қўлланилмаяпти. Унинг ўрнига *штамп*, *ибора*, *турғун ибора*, *турғун бирикма*, *фразеологизм*, *фразеологик бирлик*, *фразема* ва бошқа лингвистик атамалар меъёрлашган. Аслида бу атамалар ифода этадиган тушунчаларнинг умумий номи сифатида *клише* атамасини ҳам бемалол қўллаш мумкин. Унинг фольклоршунослик доирасидаги маъноси ва ХОИ матнларидаги қамров кўлами тўғрисида кейинроқ тўхталамиз. Ҳозирги мулоҳазалар эса тилшунослик аспектида бўлади.

Клише сўзининг сигнификат сифатида бутун моҳиятини англаган ҳолда клише назарияси [бундан кейин КН]ни халқ оғзаки поэтик ижоди матнларига нисбат берибгина амалиётга татбиқ этиш мумкин, деб ҳисоблаймиз.

Асосий муддао фольклоршунослик доирасидаги клишеларни таҳлил этиш экан, унинг тилга оид жиҳатларига тўхталиб ўтиш шартми, деган савол туғилиши мумкин. Албатта шарт. Чунки, биринчидан, фольклоршунослик ва тилшуносликдаги *клише* атамаси бир-биридан мутлақо йироқ бўлган тушунчаларни англамайди, балки бири иккинчисини тўлдиради. Тилшуносликда бирмунча кенгроқ маъно англаган *клише* атамасининг маъноси фольклоршуносликда «тораяди». Бу маъно бир қадар реаллашиб, қамров доираси аниқ бўлади. Иккинчидан, тилшуносликдаги *клише* атамасининг маъносини тушунмасдан туриб, фольклоршуносликдаги маъносини англаш қийин ва бир томонлама бўлади. Шунинг учун ҳам лингвистик таҳлил методи асосида олиб борилган кузатишлар ёрдамидагина фольклор материаллари матнида клишелар бажарган вазифа ва уларнинг асар умумий фонида тутган ўрни тўғрисида етарли хулосалар чиқариш мумкин бўлади.

Ўзбек тилшунослигида КН маълум даражада синтактик йўналишда ўрганилган бўлса-да [3, 56-60], алоҳида текшириш объекти сифатида тадқиқ этилмаган. Шунинг учун ҳам клише қандай бирлик, унинг ўзбек тилидаги бошқа бирликлар орасида тутган ўрни қандай, турли даражадаги матнлар шаклланишида уларнинг стилистик вазифалари нималардан иборат ва у тилдаги қандай бирликларни қамраб олади, деган масалалар ўз ечимини кутмоқда.

Қуйида ушбу саволларга имконият доирасида жавоб беришга уриниб кўрамиз. Бунда биз, юқорида таъкидлаганимиздек, ўзбек тилшунослигидаги илмий манбалар

етарли бўлмагани учун бошқа тилшуносликлардан ўрганган материалларимизга таянамиз. Таникли рус паремиолог олими Г.Л.Пермяковнинг «От поговорки до сказки», «Основы структурной паремиологии», Ю.В.Рождественскийнинг «Что такое теория клише?» асарлари бу ўринда назарий манба вазифасини ўтайди [7; 8].

Шундай қилиб, полиграфик атама бўлган *клише* сўзи ўз тараққиётининг кейинги босқичида тилшуносликка оид маънони англата бошлаганлигига гувоҳ бўлдик. Ю.В.Рождественскийнинг маълумот беришича, ушбу атама фанга XX асрнинг бошларида француз тилшунослиги томонидан тавсия этилган. Бу ўринда у тилнинг «*тайёр, қайта ишланган бирлиги*» маъносини англатган. Французлар «тор маънода клишеларга фақат фразеологизмларни, кенг маънода эса сўзлар, морфемалар ва грамматик қурилмаларни тегишли деб ҳисоблайдилар. Охирги ҳолатда клише – америка тилшунослигидаги *pfiteru* «образчик (образча)» атамасининг ўзидир», дейди олим [8, 213].

Маълум бўладики, *клише* сўзини тилдаги турғунлик касб этган ҳар қандай бирликка нисбатан ишлатиш мумкин. Унда нега бу атама тилда оммалашиб кетган эмас, деган савол туғилади. Бунинг сабаби шундаки, тилдаги сўз ва бирикма шаклидаги клишелар метафора, перифраза, фразеологик ва паремиологик бириклар тарзида ўз атамаларига эга. Улар ўзбек тилида фаол қўлланилиб ва тадқиқ этилиб келинмоқда. Фақат уларга нисбатан *клише* атамаси қўлланилмаяпти, холос. У тўлалигича фольклоршуносликда «хусусийлашди», меъёрлашди, унинг ўз атамасига айланди. Филологик фанлар тараққиётининг ҳозирги босқичида *клише* дейилганда тилшуносликдан кўпроқ фольклоршунослик атамаси тушуниладиган бўлди. Бошқача айтганда, бу атаманинг маъноси халқ оғзаки поэтик ижоди [бундан кейин ХОПИ] материалларига хос бўлган турғун образли сўз ва иборалар, ҳатто ундан ҳам каттароқ бўлган лингвистик бирикларни ўзида мужассам қилади. Шунинг учун ҳам Ю.В.Рождественский Г.Л.Пермяковнинг клише умумий назариясини (КУН) «ўз материалига кўра фольклористик, методига кўра лингвистик назария» эканлигини алоҳида таъкидлаган эди [8, 213].

Дарҳақиқат, тилдаги клишелар билан жиддий шуғулланган, кўплаб шарқ халқлари маънавий мероси бўлган жуда катта ҳажмдаги оғзаки ижод материалларини қиёсий ўрганган, мутлақо янги назария сифатида фольклоршунослик ва тилшуносликка *клишелар умумий назариясини* олиб кирган олим Г.Л.Пермяковдир.

Хўш, «КУН» қандай маънога эга? Юқорида ўрганилган адабиётлардан маълум бўладики, тил материаллини КУН фольклоршунослик аспектида ўрганишга қаратилган назария бўлиб, ХОПИ матнидаги сўзлар, морфемалар, грамматик қурилмалар, фраземалар шаклидаги қайта ишланган, турғун, тайёр бириклар таҳлилини назарда тутати ва у тилдаги клишелар ҳақидаги қарашлар мажмуи ҳисобланади.

Ҳарқалай, КНнинг лингвистик назария эканлигини унинг асосчиси ҳам эътироф этган. Клише деб қараладиган тил материалининг тил истеъмолчилари томонидан қайта ишланганлиги ҳамда тайёр ҳолда нутққа олиб кирилиши уни тил ҳодисаси сифатида қараш лозимлигини кўрсатади. Бинобарин, тил бирлигининг клишеланиши, авваламбор, унинг нутқ жараёнида турғунлик ва доимийлик касб этиши билан боғлиқ. Аммо у нутққа олиб кирилгач, баъзан ўзининг тор доирасидан чиқиб, кўчма маънолар англатиш доирасининг кенгайиб боришига мойиллиги уни нутқ ҳодисаси сифатида қарашимизга ҳам монелик қилмайди. Шунинг учун ҳам биз Ю.В.Рождественский айтган «Г.Л.Пермяковнинг КУНи грамматик, лексик, мантикий, поэтик ва бошқа тизимларнинг ўзига хос синтезидир», деган фикрига [8, 237] *стилистик* сўзининг ҳам қўшилишини истар эдик. Чунки, Г.Л.Пермяков КУНнинг стилистика ва риторика фанларига

муносабати ҳақида мулоҳаза юритганда, клишелашган матнлар билан стилистика, бир марталик матнлар билан риторика шуғулланишини кўрсатиб ўтган эди [6, 100].

Ю.В.Рожественский КНнинг фольклоршуносликка муносабатини янада ёрқинроқ тасаввур этиш учун семиотикага [14, 87] мурожаат қилиш зарурлигини уқтиради: «Семиотика материалдан келиб чиқиб, тил матнининг тўрт хил кўринишини фарқлайди: оғзаки нутқ, қўлёзма нутқ, босма нутқ ва оммавий коммуникация нутқи матни. Семиотиканинг тасаввурича, оғзаки нутқ матни уч семиотик типга ажралади: бир марталик ахборот, миш-миш ва фольклор [8, 221].

Масалага дostonлар матни хусусиятларидан келиб чиқиб ёндашадиган бўлсак, семиотик тизим нуқтаи назаридан улар оғзаки нутқ турига ва бу турнинг фольклор йўналишига киради. Ю.В.Рожественский гуруҳлаган семиотик типлар орасида фольклор асарлари бир марталик ахборот ёки миш-мишлардан фарқлангани сингари, дostonлар ҳам фольклорнинг бошқа жанрларидан тубдан фарқ қилади. Бу фарқлар фольклоршунос олимларимиз томонидан атрофлича таҳлил қилиб берилган. Айни пайтда, бизни бу жанрларнинг лингвистик тафовутлари қизиқтиради.

ХОПИ асарлари тизимида дostonлар эпик асар сифатида кенг қўламли эканлиги уларнинг лингвистик қамрови ҳам ана шу даражадалигидан, ҳеч бўлмаганда, шундай бўлиши лозимлигидан далолат беради. Шунинг учун ҳам дostonлар матнидаги тасвирий воситалар ранг-баранглигини фольклорнинг бошқа жанри асарларидаги поэтик воситалар билан тенглаштириб бўлмайди. Дostonлар поэтикасининг ўзига хослигини таъмин этувчи шундай лингвофольклористик омиллар орасида синкретизм алоҳида ўрин тутди [15, 281]. «Синкретизм, - дейди Ю.В. Рожественский, - айнан ахборот каналидаги турлича белгиларни ўзаро кодлаштиришдан иборат: сўз куйланади - ва бу билан унинг мазмун плани қайд этилади, костюм ва рамзий тасвирлар ҳамда предметлар гўё номдан хабардор қилади» [8, 222]. Матнлар ва сюжетлараро боғловчилик вазифасини ўтайдиган СФларнинг микроматнда жойлашиш ўрни маълум маънода синкретизмга боғлиқлиги ана шундан келиб чиқади.

Маълум бўладики, КУНга оид қарашлар фольклор материалларини лингвистик нуқтаи назардан ўрганиш асосидагина шаклланади. Ҳозирча эса ушбу назария ўзбек фольклоршунослигида ҳам, тилшунослигида ҳам махсус ўрганиш объекти бўлган эмас. Бундай тадқиқотларнинг юзага келиши фанда янги бир оралик соҳанинг – ўзбек лингвофольклористикасининг фан сифатида шаклланишига асос бўлиши мумкин. Унинг юзага келишида лингвистик таҳлил методлари ниҳоятда ишончли методлар сифатида хизмат қилади.

Ана шу айтилганларга асосланганда Г.Л.Пермяков назариясининг фольклоршунослик ва тилшунослик фанларига алоқадорлик даражасини аниқлаш, уларнинг тараққиётига кўшган ҳиссасини баҳолаш осон кечади.

Клишелар фольклор услубига хос бўлган тасвирий восита сифатида ХОПИ материалларининг ажралмас қисми саналади. Бунга ишонч ҳосил қилиш учун матнни бир лаҳза ана шу тил бирликларисиз тасаввур этишнинг ўзи кифоя. Уларсиз ХОПИ материаллари фольклор руҳидан маҳрум, бадий жиҳатдан саёз бир материалга айланиб қолади, ижро – баён жараёнига ҳам салбий таъсир кўрсатилади.

Шу нуқтаи назардан КНни ўрганиш фольклоршунослик учун муҳим аҳамиятга эгадир. Табиийки, бу масалани тилшуносликнинг аралашувисиз ҳал қилиб бўлмайди. Ана шунинг учун ҳам КН билан шуғулланган мутахассислар унинг грамматика, стилистика, поэтика ва, ҳатто, риторика билан алоқадорлик даражасини аниқлашга ҳаракат қилганлар. Шундан келиб чиқиб, КН мустақил фанми ёки фольклоршунослик, тилшунослик фанлари ичида қараладиган соҳами, деган саволни ўртага қўйганлар.

«Назарий ва алоҳида олинган фаннинг фарқи шундаки деб ёзади Ю.В. Рождественский, - назария айрим фанларнинг метод ва материалларидан фойдаланади, ҳар бир фан эса ўз метод ва материалга эга. Назария фандаги инвариантнинг варианти кабидир» [8, 216]. Бу фикрдан сўнг олим кўйидаги хулосани баён қилади: КУН мустақил соҳами ёки фольклоршунослик ва тилшуносликнинг ичида қараладиган назариями, деган савол ҳозирча очиқ қолади.

КУН ўз тадқиқи ва тараққиётининг ҳозирги босқичида алоҳида фан ёки фольклоршунослик ҳамда тилшунослик фанларининг алоҳида соҳаси ҳисоб-ланадими – йўқми, бундан қатъий назар, айтиш пайтда, у ҳар қандай тилда, жумладан, ўзбек тилида мавжуд бўлган клишеларни ХОПИ материаллари асосида лингвистик таҳлил этишга йўл-йўриқ кўрсата олади.

Клишега бўлган муносабатда масаланинг бошқа жиҳати ҳам бор. Унга тил материали сифатида қараш керакми ёки нутқ материали сифатида, деган муаммолар билан тилшуносликнинг лексикология ва фразеология соҳалари ҳам шуғулланишади. Фақат *клише* деган сўз ўрнига турғунлик ва образлилик сифатини олган сўз ёки *ибора* атамалари қўлланилади, холос.

ХОИдаги тил материалининг турғунлашган-турғунлашмаганини, клишелашгани ёки клишелашмаганини қандай аниқлаш мумкин, деган савол ҳам муҳимдир. *Клише* сўзининг лингвистик таърифидан шу нарса аён бўладики, бу номга «даъвогар» сўз авваламбор барқарорлик касб этиши лозим. Бу эса тил материали ҳолатида ҳеч қачон амалга ошмайди. Унинг биринчи шарт матнга кириш, у ерда маълум муддат ва маълум миқдорда қўлланиш, умум томонидан маълум бир маънода эътироф этилишидир. Ана шундан кейингина у шаклий жиҳатдан, яъни грамматик тузилиши жиҳатдан яхлит бир ҳолатга келиши ва шу ҳолатда яна қайтадан тил материалга айланиши ҳамда шу кўринишда нутқда қўлланишга тайёр туриши мумкин. «Маълум миқдорда қўлланиш» деганда унинг такрор ишлатилишини назарда тутамиз. Клишелашмаган бирликларда эса бу ҳолат кузатилмайди, улар ҳали нутқда оммалашмаган бўлади. Шунинг учун ҳам уларни Г.Л.Пермяков «бир марталик» матнлар деб атаган эди. Ю.В.Рождественский бу ҳолатни бошқачароқ тарзда - клишелашган бирликларни «ҳосил бўлган матнлар», клишелашмаган бирликларни эса «ҳосил бўладиган матнлар» тарзида изоҳлаган: «Лексикология, фразеология, фольклоршунослик ва адабиётшунослик **ҳосил бўлган матнлар** билан (Г.Л.Пермяков атамаларида – «клише») шуғулланганда, грамматика, поэтика, стилистика ва риторика **ҳосил бўладиган матнларни** (Г.Л. Пермяков атамаларида – «бир марталик») ўрганади» [8, 216].

Дарҳақиқат, «ҳосил бўлган» ва «ҳосил бўладиган» атамалари масалага анчагина аниқлик киритади. Ҳосил бўлган бирликларни тил материали, ҳосил бўладиган бирликларни нутқ материали деб айтишимиз фикримизни яна ҳам ойдинлаштиради. Яъни, шу нарса маълум бўладики, клишелар ҳам тил материали. Сўз, бирикма, гап ёки фраза кўринишида тайёр ҳолига келган, бир қолипдаги, турғун ҳолатдаги тил материалидир. Мана шу шаклгача келган ҳолати ва унинг пайдо бўлиш қонуниятлари билан юқорида қайд этганимиздек, лексикология ва фразеология соҳалари шуғулланади. Ҳосил бўлган тил материали нутқий жараёнга киритилгач, у яна қайтадан ҳосил бўлади. Унинг имкониятлари янада кенгайиб, ахборот вазифаси билан биргаликда таъсир вазифасини ҳам бажаради. «Ҳосил бўлган бирликлар билан грамматика, стилистика, поэтика, риторика шуғулланади», дейилганда масаланинг ана шу жиҳати, яъни унинг нутқ материали бўлиши назарда тутилган.

Айтилганлардан бир ноаниқлик пайдо бўлмоқда. Ю.В.Рождественский-нинг фикрича, фольклоршунослик ҳам ҳосил бўлган бирликлар билан шуғулланар экан,

демак у ҳам тил материалини ўрганишга мажбур бўлади. Агар шундай бўлса, унинг тилшуносликдан фарқи қаерда қолади? Муносабатда муайян фарқлар мавжудлиги эса шубҳасиз. Тилшуносликда клишелар луғавий бирлик сифатида, фольклоршуносликда эса образлиликни юзага келтирувчи, бадииятни шакллантирувчи восита сифатида қаралади. Шундай экан, умумий мақсаддан келиб чиқиб, тадқиқотларда ҳар иккала соҳа бирлашиши мақсадга мувофиқ. Масалага стилистик ва поэтик нуқтаи назардан ёндашишлар эса тил воситаларининг образ яратишда тутган ўрнини белгилашда кўмаклашади.

Ўйлаймизки, фольклоршунослик объектини ҳосил бўлган бирликлар билангина чегаралаб қўйиш масалага бир томонлама ёндашишдир. Бундай бўлган тақдирда биз масаланинг моҳиятига тўлалигича етиб бора олмаймиз. Мақсад ХОПИ намуналарига ҳам бадиий асар сифатида қараб, унда иштирок этаётган тил бирликларининг образлилик вужудга келишидаги иштирокига баҳо беришдан иборат экан, таҳлилни клишеларга фақат ҳосил бўлган бирликлар сифатида қараш билангина ҳал этиб бўлмайди. Аксинча, уларга матн-даги иштироки нуқтаи назаридан, яъни «ҳосил бўладиган» бирлик сифатида қарашгина муддаога яқинлаштириши мумкин, деб ҳисоблаймиз.

Шундай бўлгандагина клишелар фольклоршуносликнинг текшириш объектига айланади, Г.Л.Пермяков таклиф этган КУН фольклор материаллари асосида фольклоршунослик ва тилшунослик, стилистика ва поэтиканинг тадқиқот методларини ўзида мужассам қилган, уларнинг аралашувисиз масалани ҳал қилиб бўлмайдиган оралик соҳа сифатида кўз олдимизда намоён бўлади. Ҳар қалай Г.Л.Пермяков назарияси «тил ҳақидаги фанни ҳосил бўладиган нутқни ўрганиш қоидалари ҳақидаги фан ва ҳосил бўлган нутқни ўрганувчи воқеа-ҳодисалар ҳақидаги фанлар тарзида чегаралаш ва таснифлаш имконини беради» [8, 215]. КН нафақат клишенинг ўзи нима деган масала билан, балки асосан, улар қандай шаклланган ҳамда қандай шаклланиши зарур деган масалалар билан қизиқади. Шу маънода КН воқеа-ҳодисалар эмас, балки қоидалар ҳақидаги фан [8, 215], деган фикрда бўлган Ю.В.Рождественский қайд этадики, «Г.Л.Пермяковнинг КУНи шу маънода фольклор матнларини тасвирловчи соф лингвистик назариядир. Модомики, бу ўзига хослик фольклор матнлари грамматикасини туғдирар экан, КУН доиралари мазмунида тил хусусий назариясининг ҳам мантиқий, ҳам поэтик, ҳам стилистик ва бошқа жиҳатлари ўзаро боғланган бўлиши табиийдир» [8, 237].

Ю.В.Рождественскийнинг қуйидаги хулосаси ҳам муҳим: «Шундай қилиб, КН ҳар хил сатҳдаги фольклор бирликларидаги логик-семиотик инвариантларининг нисбий яхлитлиги тасодифий эмас, деган фикрга олиб келади. У хулқ модели, олам модели ва объектлар моделларини моделлаштириш жараёни яхлитлигининг акс этишидир. Бундан турли даражадаги фольклор бирликларида мавжуд бўлган логик-семиотик инвариантлар яхлитлигини тасвирлаш, баёндаги барча етишмовчиликларга қарамасдан, КНнинг энг кучли томонидир, деган хулоса келиб чиқади» [8, 230].

ХОПИ намуналарининг бошқа фольклор асарлари билан умумий томони шундаки, уларнинг барчасида ижро оғзаки тарзда амалга ошади. Шу билан бирга улар маълум тур ва жанрларга бўлинади. Бу бўлиниш нафақат матн мазмуни, балки тил материали ва воситаларининг танланиши, натижасининг ўзига хос тарзда намоён бўлиши билан боғлиқ бўлади. Шунинг учун ҳам таҳлил жараёнида уларнинг лирик, эпик, драматик ва бошқа турлар доирасида қараладиган жанрларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олмасдан туриб ишончли хулосаларга келиб бўлмайди.

Масалан, эпик турнинг дoston, эртак, латифа, ривоят, афсона каби жанрларининг барчасида клишелар мавжуд ва улар бошқа клишелардан фарқлаш мақсадида *эпик клишелар* деб юритилади. Аммо улар учун танлаб олинган образлар, фактлар ва далиллар (реалиялар), уларнинг жойлашиш ўрни ва грамматик структураси бир-бирига мос келмайди, бир жанр доирасидаги клишелар иккинчи жанрда такрорланмайди. Эртак матнига хос бўлган «*Бор экан- да, йўқ экан, оч экан-да, тўқ экан. Бўри баковул экан, тулки ясовул экан, қарга қақимчи экан, чумчуқ чақимчи экан...*» тарзидаги клишелар бошқа жанрларда учрамайди. Ёки аския жанридаги «*ўхшатдим*», «*бўласизми*», «*гулмисиз, райҳонмисиз*» сингари клишеларни афсона ва латифа жанрида қўллаб бўлмайди. Улар нафақат ҳар бир жанр доирасидаги кичик-кичик сюжетларни мустаҳкам тутиб турувчи устун вазифасини ўтайди, балки оғзаки баён жараёнида қатъий изчиллик ва йўналишни сақлаб туради. Худди шу вазифадаги эпик клишелар дostonлар матни учун ҳам хос. СФлар ана шундай тасвирий воситалардан бири сифатида мазкур тадқиқотнинг кейинги бобларида батафсил таҳлил этилади.

Айни пайтда ХОИ жанрларига хос бўлган эпик клишелар орасида муштараклик ҳам борлигини таъкидлаймиз. Масалан, дostonларнинг *Эрон билан Турон подшолари қадимдан бир-бири билан тараф экан. Гўрўглининг ҳам Эрон подшолари билан тараф бўлгани қадимдан мерос экан. У замонларда Эронда Доро деган подшо бўлар экан. Доро Турон мамлакатига ёвлаб келиб, элни талаб, тоғда, яйловда қўниб ётган элга ташвиш солиб, одамларни уй-ўтову билан, сури-галаси билан, эчки-такаси билан, қўзи-қўчқори билан -- жамиш давлати билан ўлжа олиб, Эронга ҳайдаб кетар экан. Турон подшоши хабар топганда, ортидаи қувиб бориб, гоҳ чўлда, гоҳ тоғда уруш қилиб енгса, боғанаги элни ҳайдаган моли билан олиб қолар экан; енгилса, Доронинг аскарлари Эронга ҳайдаб кетар экан. Одамларни қул қилиб сотар экан, ўлжа молларни амал-амалига қараб бўлиб олар экан* (О-41)¹ тарзида бошланиши ёки Аҳмадбекнинг ўзи уч ойдан сўнг *Оқбилак ёрени олиб, ота-энаси билан сиҳат ва саломат Дўрман олига келиб, қирқ кеча, қирқ кундуз тўй қилиб, ҳаммасининг вақтини хуш қилиб, тўйни тарқатиб, мурод-мақсадига етди* (ЯА-170) тарзида тугалланиши, ёки бўлмасин, *Ойдаи юзи, қошу қўзи, сўзлаган сўзи, излаб бораётган Оқбилакнинг ўзи: булай, улай йўқ, Сарихоннинг қизи* (ЯА-86), *Омин де, қўлингни кўтар, Қалдирғоч, Борса-келмас йўлга кетиб бораман* (ЯА-80), *Остидаги бедовни Ўр келса ўмганлатди* (ЯА-85), *Отаси гўрда дуруст эди, от дуруст эди; қувса — етар эди, қочса — қутулар эди* (ЯА-126) каби парчалар дoston ва эртак жанрлари матнида учрайдиган ўзаро ўхшаш клишеларга мисолдир.

Уларнинг мустақил тил бирлиги сифатида дoston матнида тутган ўрни қандай, лингвистик таркибида қандай бирликлар мавжуд, асардаги алоҳида микроматнлар тизимига боғлиқлик даражаси қандай, деган саволлар махсус тадқиқотларни талаб этади.

СФларнинг шу пайтга қадар нега ўзбек тилшуносларининг диққатидан четда қолиб келганлиги юқорида қисман айтилган бўлса-да, яна ХОПИ материалининг кенг қўламда лингвистик таҳлил этилмаганлиги ва *клише* тушунчасига бўлган қарашларнинг хилма-хиллигини ҳам бу фикрларга қўшимча сабаблар сифатида кўрсатиш мумкин.

¹ Мисоллардан сўнг берилган қавс ичидаги шартли қисқартмалар «А», «А-ХМ»лар Фозил Йўлдош ўғли ва Хушбоқ Мардонакул ўғлига мансуб «Алпомиш» дostonи вариантларини, «КМ», «КШ», «О», «ЯА»лар эса Эргаш Жуманбулбул ўғли томонидан куйланган «Кунларим», «Кунтуғмиш», «Ойсулув», «Якка Аҳмад» каби дostonларни ифодалайди.

СФларга лингвистик бирлик сифатида эмас, балки фольклор асарлари матнидаги поэтик восита сифатида қаралганлиги учун фольклоршунос олимларнинг эътиборида бўлган. Улар асосан эпик клишелардаги анъанавийлик ва турғунлик масалаларига диққат қилишган. Т.Мирзаевнинг дostonлар услубига хос бўлган барқарорлик ҳақида мулоҳаза юритиб, «Алпомиш» эпоси вариантларида дostonнинг темаси, сюжети, мотивлари традицион ва доимий бўлиши билан бирга, кўпгина сюжет ситуациялари, текстдаги бир қанча парчалар ҳам **барқарордир**. Дoston текстларидаги бундай типик умумий ўринлар - **эпик клишелар** асарнинг муқаддимаси (зачин) ва тугалланмаси, маслаҳат мажлиси, Қоражон тилидан Алпомиш таърифи, Қалдирғоч ва Бойбўри тилидан Алпомишга насиҳат, қаҳрамоннинг отда сафари, пойга, кураш, жанг тасвири, Қалдирғоч ва Бойбўрининг туя орқасидан «хала» деб келиши, ўлан ва бошқалар ҳисобланади» [4, 131], деб ёзганлари фикримизни тасдиқлайди.

Учинчидан эса, ўзбек тилшуносларининг тил элементлари турғунлиги ва барқарорлиги ҳақида ўз қарашлари, ўлчовлари ва тадқиқот объектлари бўлган. Бир сўз билан айтганда, СФлар тилшунослар эътиборидан четда қолган. Агар СФлар тадқиқига оид бармоқ билан санарли кузатишларни эсласак, улар ҳам фольклоршунос олимларимиз қаламига мансуб.

И.Ёрматов «Алпомиш» дostonи поэтикасининг баъзи масалалари» номли мақоласида дунё халқлари фольклорида учрайдиган халқаро клишелар ҳақида сўз юритиб, фарзандсиз шох, қаҳрамоннинг ғайри табиий туғилиши ва унинг ҳомий кучлар томонидан ўтда ёнамас, сувда чўкмас, қиличда чопилмас, ўққа ўлмас алпга айлантирилиши, Алпомишнинг зиндонбанд бўлиши каби клишеларнинг дostonдаги айрим мотивларнинг шаклланишига асос бўлганлигини таъкидлайди. Шунингдек, мақола муаллифи қаҳрамоннинг сафарга отланиши мотивини ташкил этувчи қаҳрамонга насиҳат, от танлаш, от таърифи, отни эгарлаш, қаҳрамонга оқ йўл тилаш, қариндошлар билан хайрлашув, отда жўнаб кетиш ҳамда дўқ-пўписа клишеларини поэтик талаб нуқтаи назаридан таҳлил қилади [1, 35-36].

С.Мирзаевнинг «Барқарор эпик формулалар поэтикасига доир» мақоласи диссертация мавзусига энг яқин бўлган ишдир. Мақола муаллиф томонидан масаланинг ижтимоий жиҳатига тўхталганлиги билан аҳамиятлидир. Муаллиф «Халқ эпосида сақланган хотиранинг моҳиятини чуқур ва тўғри англашда барқарор эпик формулалар табиатини, уларнинг анъанавийлик даражасини, ҳар бир формуланинг дoston матнида бажарган бадиий аҳборот бериш вазифаларини аниқлаб олиш катта аҳамиятга эга» эканлигини такидлайди ва барқарор формулаларнинг анъанавийлик ҳамда уларнинг дoston матнида адо этадиган вазифаларини ёритишга интилади [5, 37].

С.Мирзаева СФларнинг дostonлар матнига хос бўлган тасвирий воситалар тизимидаги ўрни ҳақида ҳам мулоҳаза юритади. Уларнинг дostonдаги муайян сюжет билан боғлиқ эмаслигини, ижро пайтида ўзига хос бошқарилувчи бадиий канон ва қолипларидан иборат эканлигини аниқлайди ҳамда уларнинг поэтикасини ўрганишда қуйидаги уч жиҳатга эътиборни қаратади:

1. СФ услуб ва мазмун даражасидаги типиклаштириш маҳсули бўлиб, улар эпос таркибидаги ижтимоий воқеликни типиклаштириш билан алоқадордирлар. Чунки СФ ритуал ҳаёт формулаларига мос келади.

2. Жамоанинг эстетик мулк сифатида формулалар бахшининг ижодий имконсизлигини бадиҳавий имконият билан таъминлаш, матнга бадиийлик бағишлашдаги эҳтиёжини қондириш учун хизмат қилувчи зарурий поэтик ҳодисалардир. Шу маънода БСФ лар бахшилардаги ижодий ожизликни яширувчи, импровизация жараёнида уларга илҳом бахш этувчи эстетик ҳодисалардан иборат.

3. БСФлар халқ дostonларидаги шеърый матнлар билан уйғун, яъни у ёки бу мазмундаги тасвир ҳамда ифодалар билан семантик уйғунлашган универсал образли ҳосилалардир [5, 38].

Мақола муаллифининг СФларнинг пайдо бўлиш илдизлари ҳақида мулоҳаза юритиб, уни патриархал тузум даврида устун бўлган маиший ҳаёт, урф-одатлардан излаганлиги ҳам, таъкидланганидек, бу тасвирий воситанинг пайдо бўлишидаги ижтимоий жиҳатларга эътибор берганлигидадир. С.Мирзаева иш якунида «Эпик формулалар бахшилар хотирасини мустаҳкамловчи, уларнинг онгидаги эпик ахборотни жонлантирувчи, бу ахборотни тингловчига етказиш шакли, мароми, оҳанги, вазни ва қофияси кабилар жиҳатидан уларни бошқарувчи эстетик ҳодисалардир» деган хулосага келади [5, 38].

Кўринадики, фольклоршунослар СФларга фақатгина поэтик восита сифатида қарашган, уларнинг лингвистик жиҳатларини таҳлил этишни ўз олдиларига мақсад қилиб қўйишмаган.

Ўзбек халқи ҳаётида оғзаки ижод материалларининг муҳим ўрин тутганлиги, яратилган бу намуналарнинг улар ҳаётига сингиб кетганлиги дostonлар матнидаги СФларни ҳам эпик асарлар тилидаги қадимийлик изларидан бири сифатида баҳолаш зарурлигини кўрсатади. СФлар структурасидаги архаик ифодалар, диалектал шакллар, энг муҳими, ифодадаги халқ тилининг асосий хусусияти саналадиган жонлилик ва халқчиллик шундай фикрга келишга асос бўлади.

Ўзбек тилшунослигида эса бу масалани ёритишга бағишланган ишларни учратмадик. Ваҳоланки, СФлар ҳам ХОИ материаллари, хусусан дostonлар матнининг таркибий қисми саналадиган эпик клишелар тизимидадир. «Традицион текст барқарорлигини, хусусан, бир сюжет доирасидаги импровизациянинг роли ва аҳамиятини ўрганишда эпик клишелар билан бир қаторда анъанавий стиль элементларидан бири бўлган стилистик формулалар деб аталувчи тайёр қайтарик мисралар ҳам муҳим ўрин тутди» [4, 141].

III. ХУЛОСА.

СФларга поэтик эҳтиёж туфайли мурожаат қилишнинг ўзиёқ унинг бадий-эпик матн силсиласида нақадар муҳим унсур эканлигини англатади. Уларни лингвистик, айниқса, лингвостилистик нуқтаи назардан таҳлил этиш бу тасвирий воситалар ҳақидаги, аниқроғи, СФларнинг дostonлар поэтикасида тутган ўрни ҳақидаги тасаввуримизни кенгайтириб юбориши шубҳасиздир.

Уқоридаги назарий фикрлар асосида мақола юзасидан қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Гарчи тилдаги барча турғун, барқарор сўз ва бирикмаларга нисбатан ишлатиладиган *клише* атамаси аввалдан мавжуд бўлса ҳам, унинг матнларда қўлланиш қонуниятларини ўрганиб, филология илмига *клише назарияси* (клише умумий назарияси) тушунчасини олиб келган олим Г.Л.Пермяковдир.

2. Г.Л.Пермяковнинг ушбу назариясига асосланган ҳолда айтиш мумкинки, СФлар ҳам клишелар тизимида ўзининг мустаҳкам ўрнига эга. Шу билан бирга уларнинг бошқа турларидан кескин фарқ ҳам қилади ва бу фарқлар унинг мазмуни ва шаклида яққол намоён бўлади. Дастлабки фарқ СФнинг фақат эпик асарлар матнига дахлдор эканлигида намоён бўлади. Унинг ХОИдаги бошқа жанрлар, масалан, кўшиқларда учраши эса жанрлараро таъсир ва ХОИдаги анъанавийлик самараси, бу воситаларнинг оғзаки бадий нутқда оммалашиб кетганлигида деб баҳоланиши керак.

3. СФларнинг шаклланишига таъсир кўрсатадиган лингвистик ва экстралингвистик омиллар мавжуд бўлиб, уларнинг дoston поэтикасидан мустаҳкам ўрин

олиши учун муҳим омиллардан ҳисобланади. Бинобарин уларни ўзаро алоқадорликда ўрганиш СФларнинг эпик асарларда тутган мавқеини, бадий ўлчовларига мувофиқлик даражасини белгилашга, матнда вужудга келтирган турлича маъно нозикликларини аниқлашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

Илмий - назарий адабиётлар

1. **Ёрматов И.** «Алпомиш» достони поэтикасининг баъзи масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1990. - № 5.- Б. 33-38.
2. **Жирмунский В.М.** Тюркский героический эпос. Избранные труды.- Л.: Наука, 1974. - 728 с.
3. **Йўлдошев Б.** Сўзлашув нутқи формулаларининг синтактик жиҳатдан ўрганилишига доир // «Ўзбек тили грамматик қурилиши масалалари» тўплами. - Самарқанд: СамДУ нашри, 1984. - Б. 56-60.
4. **Мирзаев Т.** «Алпомиш» достонининг ўзбек вариантлари. – Тошкент: Фан, 1968. - 172 б.
5. **Мирзаева С.** Барқарор эпик формулалар поэтикасига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1999. -№ 6. - Б. 37-41.
6. **Пермяков Г.Л.** От поговорки до сказки (Заметки об общей теории клише). - М.: Наука, 1970. - 240 с.
7. **Пермяков Г.Л.** Основы структурной паремиологии. - М.: Наука, 1988. - 237 с.
8. **Рождественский Ю.В.** Что такое теория клише? В кн.: Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки (Заметки об общей теории клише). – М.: Наука, 1970. - С. 213-237.

II. Луғатлар

9. **Ахманова О.С.** Словарь лингвистических терминов. - М., 1969.- 608 с.
10. Русско - узбекский словарь. - М., 1954. - 1046 с.
11. Ўзбек миллий энциклопедияси, IV том. – Тошкент: ЎМЭ, 2002. – 704 б.
12. Ўзбек совет энциклопедияси, V том. - Тошкент: ЎЗСЭ, 1974. -640 б.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Икки томлик. - М.: Русский язык, 1981. I том - 631 б.; II том. - 715 б.
14. **Ҳожиёв А.** Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. - Тошкент: ЎМЭ, 2002. - 168 б.
15. **Ҳотамов Н., Саримсоқов Б.** Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. - Тошкент: Ўқиту